

ПУТИ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.

Аширова Угилой Абдували кизи,

Магистрант Гулистанского Государственного Университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635597>

Аннотация: В статье представлена информация о роли игр и игрушек в развитии умственной деятельности детей, рассказано об игрушках, развивающих умственную деятельность детей, подчеркнуто, что родителям следует внимательнее относиться к тому, какими игрушками играют их дети. Родителям даны рекомендации по этому поводу..

Ключевые слова: умственное развитие, раннее образование, игры, игрушки, игрушки лего и танграм, мелкая моторика, речевая способность, ментальная арифметика.

WAYS OF DEVELOPMENT OF MENTAL ACTIVITY OF CHILDREN.

Abstract: The article provides information about the role of games and toys in the development of children's mental activity, talks about toys that develop children's mental activity, emphasizes that parents should be more careful about what toys their children play with. Parents are given recommendations on this matter..

Keywords: mental development, early education, games, toys, lego and tangram toys, fine motor skills, speech ability, mental arithmetic.

ВВЕДЕНИЕ

Единственная цель раннего образования-это воспитать ребенка умным и здоровым,сообразительным и послушным..[1,161-стр]

Игры способствуют умственному,духовному,физическому развитию ребенка. Благодаря играм и игрушкам у детей формируются навыки самостоятельности,расширяется их воображаемый мир. Поэтому я приступила к изучению влияния игрушек на умственную деятельность ребенка,прочитала и изучила несколько литературных произведений,близких по тематике..

В настоящее время существует очень много видов игрушек,но все ли они полезны для ребенка? На что обращают внимание родители,давая ребенку игрушку? Есть ли вредные игрушки?

Игрушки должны выполнять образовательную и воспитательную функции,только в этом случае игрушка считается полезной для ребенка. При выборе игрушки для ребенка,помимо этих двух задач,родители должны убедиться,что игрушка соответствует возрасту ребенка и является качественным товаром. То есть игрушка не должна наносить вред здоровью ребенка. Красители,используемые в некоторых игрушках,могут стать причиной отравления или других проблем со здоровьем у детей .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В магазинах полно разных игрушек-от простых машинок и самолетов до дорогих молелей с радиоуправлением. У детей загораются глаза,когда они видят это разнообразие,но часто ребенок теряется в мире игрушек и не может определить какую из них он хочет,в результате мама решает за своего ребенка.

Они приходят домой из магазина. Выбранная с таким трудом игрушка уже через два-три дня приедается ребенку. “Мой ребенок такой капризный и непостоянный”,- жалуется мать,чьи усилия были потрачены впустую. Игрушки,которые не дают

возможности воображению,долго не прослужат. Они не дают ребенку шанс сделать чтото самостоятельно,не стимулируют мыслительный процесс.Так что это быстро надоедает малышу .Потому что,играя в них,он не открывает для себя ничего нового,не может самостоятельно использовать свое воображение,и у него пропадает интерес.[2,228-229-стр]

Мы даем детям игрушки,предназначенные для взрослых игр, и можем неосознанно ограничить их в воображении,в создании новых игрушек,и дальнейшем развитии их умственной деятельности. Дети используют различные предметы вокруг себя в качестве игрушек. Деревянные доски,пустые коробки из-под спичек,чая,конфет,кофе,йогуртов,баклажки и прочая пустая посуда,словом ,есть много вещей,которые ребенок может использовать в качестве игрушки.. Все это для ребенка считается игрушками. Я думаю,что умственная деятельность ребенка будет лучше развиваться теми вещами,которые ранее не были предназначены для игр. Ребенок думает о том,как их использовать и открывает для себя новые игры и игрушки,с помощью которых развивает мыслительную деятельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Многие психологи считают,что слишком много игрушек вокруг ребенка могут угнетать и мешать ему сконцентрироваться. Ребенок лучше играет с одной игрушкой и придумывает с ней разные игры.. В его воображении кусок дерева или сломанная крышка чайника может превратиться в сказочный домик или чудесное озеро,что гораздо интереснее дорогой игрушки из магазина..[1,192-стр]

Во время учебы в бакалавриате,я провела небольшое исследование по теме своей диссертации под названием „Пути умственного развития детей,, То есть были отобраны и разделены на три группы 12 годовалых детей одинакового развития. Детям 1-группы родители часто дарили новые игрушки. Дети 2-группы большую часть своего времени проводили за просмотром таких устройств,как телефоны и компьютеры,смотрели мультфильмы и играли в различные компьютерные игры. Детям 3-группы родители разрешили играть окружающими их предметами,не причиняющими им вреда.Покупными игрушками они также играли как хотели,то есть у них не было правил как надо играть с этими игрушками.Мониторинг продлился один год,затем все проанализировалось.Разница умственного развития детей была значительна. У детей 1-группы наблюдалось узкое воображение,они не стремились к новаторству,были нетерпеливы и невнимательны.Дети 2-группы были менее креативны,малоподвижны,отстранены от командной игры,у них заторможена речь из-за воздействия вредного излучения от приборов. Это исследование показало,что некоторые виды компьютерных игр могут оказывать негативное влияние на умственное развитие,мышление и здоровье детей. Дети 3-группы были более интеллектуально активными,творческими,открытыми и с богатым воображением чем их сверстники,и могли использовать многие вещи в качестве игрушек.В результате моих наблюдений стало ясно,что даже если игрушка красивая и дорогая,но она не развивает воображение ребенка,он не придумывает с ней новые игры,то ребенку это быстро надоедает,и он начинает играть с вещами не предназначенными для игр. Например он может строить и рисовать,используя листья, лепестки цветов,ветки деревьев,грязь,песок,камни.

Но я не смогла закончить эту исследовательскую работу, потому что с этого года вместо дипломной работы мы сдавали госэкзамены по естественным наукам. В настоящее время я учусь на 1 курсе магистратуры и свою научную работу я опять посвятила теме умственного развития детей. На эту тему я написала ряд статей, а эту статью я озаглавила: "Роль игрушек в развитии умственной деятельности детей", потому что основную деятельность дети в первый год жизни проводят с игрушками, и поэтому для развития их умственной деятельности предпочтительно использовать игрушки, и это эффективный метод.

ОБСУЖДЕНИЕ

Я рекомендую родителям давать своим детям игрушки, которые побуждают их мыслить с раннего возраста. Например, детали игрушек Lego различаются по форме и размеру, и ребенок может собирать из них разные вещи и играть с ними.. Благодаря этому у ребенка развиваются представления о величине, форме, количестве, создание новых вещей и форм, а также развивается мыслительная деятельность. Еще одна игрушка стимулирующая умственную деятельность-это игрушка танграм.. С помощью игрушки танграм у ребенка также развиваются понятия размера, формы, количества и создания новых форм. Наряду с фигурками игрушки танграм мы также можем давать ребенку образцы картинок, и глядя на картинки ребенок пытается создать по образцу, тем самым еще больше развивая свое внимание, внимательность и память. Я предлагаю детям создавать танграм не только на основе шаблонов, но и создавать свои собственные, используя независимый, воображаемый мир. Только тогда в них сформируется творчество.

Глина и пластилин также могут быть интересными игрушками для ребенка, так как из них он может создать все что захочет, а затем сломать и создать снова новые вещи. Когда ребенок лепит поделки из глины и пластилина, у него развивается мелкая моторика, что стимулирует работу клеток головного мозга и повышает умственную работоспособность.

Понимая важность мелкой моторики (движения пальцев) врачи рекомендуют упражнения оригами и аятори, например, мелкие и точные движения пальцев, которые стимулируют развитие головного мозга ребенка. Чтобы правильно выполнить непростое задание, необходимо выполнить последовательность действий, что требует от ребенка концентрации внимания. Такие сложные двигательные упражнения по мелкой моторике, развивают у малыша выносливость и концентрацию внимания.. [2, 166-стр]

Я бы порекомендовала родителям и педагогам научиться делать игрушки методом оригами. Изготовление таких игрушек не требует много времени и денег. В основном вам понадобятся бумага, ножницы, карандаш и иногда клей. Когда такие виды игрушек делают родители или воспитатели с детьми, они бывают очень интересны, и также развивают мелкую моторику и умственную деятельность.

Как мать и эксперт в этой области, я хочу призвать родителей давать свободу своим детям с младенчества. Нужно помочь ребенку развить моторику рук с раннего возраста.. Вы спросите как? Это очень просто, ребенок с младенчества старается потрогать разные вещи, дайте ему возможность играть так как ему захочется... [3, 207- стр]

В своей книге : “До трех-самое время” Масару Ибука комментирует: “Маленькие дети-самые лучшие художники в мире. Вместо разнообразных игрушек их вдохновляют оборванные обои и пятна на диване. Установление идеального распорядка –это лишение ребенка возможности развивать свое воображение и исследовать окружающий мир. В отличие от чистой и опрятной комнаты,в захламленной комнате очень много вещей пробуждающих любознательность и исследовательский дух ребенка”.[2,187-188-стр] В детстве у нас была своя игровая комната,где мы проводили все свое основное время,где мы свободно играли и нам ничего не запрещали,даже если мы рисовали на стене и наклеивали картинки на стене,родители нас не ругали.Грязная стена ,украшенная различными формами и линиями,также вдохновляла нас. Среди этих форм мы могли представить и увидеть солнце,облака,горы,реки,людей,автомобили и даже животных всех форм и размеров. Если у них не было каких-то частей,мы их дорисовывали.

Многие родители сегодня выступают против этого и стараются содержать комнату и стену в чистоте. Они не знают,что это может ограничивать воображение их ребенка,негативно сказываться на его умственном развитии и препятствовать развитию его творческих качеств.

Об этом Масару Ибука в своей книге “После трех уже поздно” пишет: “Все,что ребенок делает руками-рисует,бросает игрушки,рвет бумагу,-развивает его ум и творческие способности. Чем раньше вы дадите ребенку карандаш, тем лучше будет результат. Наряду с этим,ежеминутно останавливая его,вы тормозите развитие его творческих способностей.[1,187-188-стр]

В заключении хочу сказать,что важно обращать внимание на игровую деятельность детей раннего возраста ина игрушки ,которыми они играют.

Все люди ,если они не имеют физических недостатков,рождаются практически в одинаковых условиях. Умны дети или невежественны,невинны или агрессивны –зависит от их воспитания.Если каждому ребенку дать то,что ему нужно ,в нужное время,он вырастет умным и с сильной волей..[1,161-стр]

Наиболее активным периодом формирования межклеточных связей является период от рождения до трех лет. За это время образуется примерно 70-80% таких соединений. По мере их развития возможности мозга расширяются. В течении первых шести месяцев после рождения потенциал мозга достигает50%,а к трем годам-80%.[1,22-стр]

ВЫВОДЫ

Нужно помогать ребенку самовыражаться с раннего возраста,позволять ему играть с игрушками как ему заблагорассудится. Только тогда он сформируется самостоятельной и зрелой личностью.

Есть очень много преимуществ моторики,особенно мелкой моторики,физических движений и ментальной арифметики в умственном развитии ребенка,только мы должны уметь своевременно воспитывать и развивать подрастающее поколение.[]

Список использованной литературы

1. Масару Ибука: “После трех уже поздно”. Ташкент “Академнашр”2021.
2. Масару Ибука: “До трех-самое время”. Ташкент“Академнашр”2021.

3. Аширова Угиллой Абдували кизи, Мавлонова Ситорабону Алишер кизи статья“Важность ползания детей в раннем возрасте.” Узбекистан, Ташкент “RESEARCH AND EDUCATION” центр научных исследований 2022.